

APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE *BELGRANDIELLA ROLANI* BOETERS, 1986 (GASTROPODA, HYDROBIIDAE)

E. Rolán*

Introducción:

En los últimos años se ha venido asistiendo al descubrimiento de numerosas especies de moluscos de aguas continentales ibéricas que, con una apariencia similar a otras especies conocidas, pudieron ser diferenciadas gracias a estudios anatómicos más completos. Dentro de ellos el género *Belgrandiella* Wagner, 1927, ha mostrado estar constituido por varias especies endémicas que ocupan áreas limitadas, probablemente originadas a partir de una especie primitiva, resultado de la evolución divergente, provocada por el aislamiento geográfico debido a las barreras naturales que oponen una lógica limitación a sus posibilidades de dispersión.

En 1983 BOETERS describe *Belgrandiella pyrenaica*, *B. cantabrica* y *B. andalucensis*, diferenciándolas de *B. saxatilis* (Reynies, 1843) y posteriormente describe *B. edmundi* Boeters, 1984.

Finalmente, en 1986 el mismo autor describe *Belgrandiella rolani* estudiando el material de la Ria de Vigo, primero citado por ROLAN (1983) como *Bythinella brevis* (Draparnaud, 1805) y posteriormente recolectado vivo en las Islas Cies. En este trabajo, se describe la concha, datos anatómicos diferenciales en comparación con otras especies próximas, citándose como localidad única la localidad típica.

LOCARD (1899) señala la presencia de *Bythinella saxatilis* en Busaco (Portugal) y NOBRE (1912 y 1930) refiere una serie de localidades de los alrededores de Oporto y en el valle del Duero en los que cita *Bythinella brevis* (Draparnaud, 1805). Ambas citas corresponden con toda certeza a *B. rolani*.

Finalidades: En el presente trabajo se pretendió realizar una aportación de datos complementarios para una especie todavía recientemente descrita y no bien conocida: *B. rolani*. Para ello, se procedió a una búsqueda de ejemplares y estudio de poblaciones con el fin de conocer mejor su morfología, variabilidad y hábitat al tiempo que se trató de delimitar su área de distribución. También se recogieron datos y se realizaron experiencias para conocer algunas de sus características biológicas, como su resistencia a la temperatura y a la desecación, para aportar informaciones que nos permitiesen intentar comprender los mecanismos de la difusión de la especie, aislamiento en relación a otras especies e interconexión entre sus poblaciones.

* Canovas del Castillo, 22-5F, 36202 Vigo, España

Resultados:

1 — AREA DE DISTRIBUCIÓN.

Los numerosos muestreos realizados en el Norte y Oeste de la Península Ibérica, permitieron encontrar algunas localidades en las que se recolectaron poblaciones de esta especie. Estas localidades se presentan en la figura 1 junto con las de Nobre y Locard. En el texto se indican las coordenadas UTM para cada una de ellas y detalles sobre el punto de recolección. Estas localidades fueron:

ESPAÑA: Galicia: Pontevedra:

NG 07. Islas Cies. Isla de san Martín, hacia el Sur de la isla. Localidad típica. En un antiguo nacimiento de agua en una zona penumbrosa. **NG 15.** Donas. Carretera de Mañufe a San Ciprián. En el regato de un viejo molino. **NG 16.** Baiona. Rocamar. En un nacimiento de agua junto al regato de As Tres Regueiras. **NG 25.** Tomiño. Cerca de Hospital. En un Regato que cruza bajo la carretera. **NG 25.** Tomiño. Tebra. Regato próximo a la carretera. **NG 25.** Barrantes. Río Pego en zonas de poca corriente cercanas a la carretera. **NG 25.** Mañufe. Barrio. Paredes del Río Folón. **NG 26.** Gondomar. Rasas. En varios regatos que nacen en las proximidades del Río Rañas, en los bosques antes del puente. **NG 26.** Gondomar. Carretera de Gondomar a Porriño. Valle Miñor, cerca de la desviación a Areas. En un regato. **NG 26.** Gondomar. En un regato a 2 km más adelante de la anterior. **NG 26.** Morgadanes. Camino Blanco. En un pequeño nacimiento de agua en la pared del río que pasa bajo la carretera. **NG 26.** Carretera de Couso a Vincios. En el regato de un antiguo molino y en un regato próximo. **NG 27.** Redondela. Trasmañó. En el regato de San Vicente, en la orilla. **NG 29.** Marín. Puente. En un recodo del Río Xermade. **NG 45.** Salvatierra de Miño. Oleiros. En una robleda con regatos cerca de la carretera. **NG 66.** A la salida de Creciente en la carretera a Ponte Barxa, en un regato. **NG 66.** Carretera de Creciente a Arbo. Mondelos. En el regato de un molino. **NG 66.** Valeixe. A 2 km en la carretera de A Cañiza a Creciente. En un regato. **NG 66.** Mourentán. Carretera de A Cañiza a Arbo. En un regato. **NG 67.** Calzada. En las paredes con nacimientos de aguas cerca del Río Miño. **NG 67.** Carretera de A Cañiza a Calzada. Filgueira. En un regato. **NG 79.** Cabanelas. Entre Leiro y Carballino. Río Arenteiro. En un nacimiento de agua en una pared próxima a la carretera. **NH 31.** Caldas de Reyes. Segade. En un manantial cercano al viejo edificio de la fábrica. **NH 43.** Sarandón, en la carretera a Simonde. En regatos.

A Coruña:

MH 97. A 3 km de Vimianzo. En regatos. **NH 35.** Santiago de Compostela. Santa María de la Peregrina. En regatos. **NH 16.** A 10 km de Santa Comba en la carretera a Santiago. En regatos. **NH 28.** Cerca de Carballo, entre Brea y Ardaña. En regatos. **NH 14.** Carretera de Negreira a Noya. Regatos. **NH 54.** Ledes. Cuenca del Ulla. En regatos. **NH 79.** Bosque de Monfero. **NJ 70.** Bosque de Caaveiro. En regatos.

Ourense:

NG 66. Carretera de Ponte Barxa a Ourense. A 100 m de la desviación del embalse de Frieira. **NG 66.** Carretera de Ponte Barxa, a 22 km de Bande. En manantial cerca del Rio Deva. **NG 73.** Cerca de la frontera de Portela de Home. En una pequeña cascada. **NG 77.** Cortegada. Después de Cerdal, en un regato de riego. **NG 97.** Allariz. Arnoya. Carretera a Celanova. En un regato en la pared de un riachuelo cerca del puente. **PG 29.** Castro Caldelas. Santa Tecla. Ribera del Sil. En una pared mojada. **PG 29.** Castro Caldelas (A Teixeira). En una pared mojada. **PG 39.** Castro Caldelas, a la salida del pueblo en un regato.

Lugo:

PH 00. Carretera de Monforte a Ourense. A 2, 3 km del embalse de Peares. En varios regatos. **PH 00.** Frean. A 300 m en la salida en la carretera de Monforte a Ourense. En paredes mojadas. **PH 01.** En Chantada, carretera hasta el Miño. En nacimientos de agua de las paredes. **PH 01.** Chantada, carretera a Belesar, en la cuenca del Miño. En nacimientos de agua de las paredes. **PJ 13.** En las proximidades de Vivero. En regatos.

PORTUGAL: Minho:

NG 12. Orbacen. Carretera de Vilapraia de Ancora a Viana do Castelo. En fuente. **NG 43.** Arcos de Valdevez a Monção. A 2 km de Extremo. En pared húmeda. **NG 43.** Arcos de Valdevez a 2 km de la salida en la carretera a Paredes de Coura. Nacimiento de agua. **NG 43.** Arcos de Valdevez, a 3 km de la salida en la carretera a Valença do Minho, en un regato que pasa bajo la carretera. **NG 72.** Leonte, a 4 km de Gêres. En un regato.

Douro Litoral:

NF 53. Real. Carretera de Castelo de Paiva a Arouca. En un regato al lado de la carretera. **NF 54.** Entrerios, a 800 m del puente, en manantiales de las paredes. **NF 64.** Ribadouro. En las proximidades del Duero, en las paredes rocosas bajo el puente del ferrocarril. **NF 65.** Bustelo. A 7 km de Amarante, en la carretera hacia Carneiro, en un nacimiento de agua oculto al lado de la carretera. **NF 65.** Carretera de Amarante a Marco de Canaveses. A 3 km de la desviación a San Martinho de Alviada. Manantial en paredes, en una curva. **NF 67.** Caldas de Vizela. A 4 kms de la carretera a Penhafiel, en una pequeño nacimiento de agua en una pared. **NF 74.** Sao Thome de Covelos, cerca del Duero. Carretera de Messão Frio a Oporto, en las paredes húmedas cercanas a una antigua fuente, en una curva muy pronunciada. **NF 95.** A 4 km de Messão Frio. Gestas. Baio. Serra do Marão, pequeño manantial cerca de la carretera. **NF 95.** A 2 km de Messão Frio, en la carretera de Amarante. En un nacimiento de agua al lado de una fuente. **NF 95.** A 1 km de Messao Frio. Manantial próximo a la carretera. **NF 95.** Carretera de Vilareal a

Fig. 1- Localidades en las que
 fué encontrada *B. rolani* en Galicia
 y norte de Portugal:
 ● citas propias
 ⊕ citas de Nobre
 ★ cita de Locard

Amarante a 19 km de este último. En una fuente en una curva de la carretera. **NF 95**. Carretera de Vilareal a Amarante, a 1 km de a Pousada de San Gonzalo. En una fuente.

Beira Alta:

NF 70. Carretera de Caramulo a Vouzela, a 1,2 km de este último lugar, en un regato. **NE 25**. Luso. En zona de suelo húmedo cerca del lago del hotel.

Beira Baixa:

NE 25. Carretera de Penacova a Coimbra, a la entrada de Rebordosa. En las paredes mojadas al lado de una fuente, entre raíces. **NE 96**. Carretera de Coja a Covilhá. A 4 km de Barreosa, en una pared mojada, entre musgos.

Trás os Montes:

PF 26. Carretera de Pinhão a Vilareal. A 4,2 km de Vilarinho de Romão. En un regato.

2 — HABITAT.

Del examen de los lugares en los que la especie fué encontrada, se obtuvieron conclusiones acerca de sus hábitats preferidos. Las características de los mismos son las siguientes:

a) nacimientos de agua y manantiales, en general de pequeño tamaño. con flujos de agua escasos pero constantes, que nunca se secan ni varían demasiado de intensidad. El agua puede brotar de zonas rocosas, paredes verticales y zonas angostas del terreno. Siempre en lugares ocultos del sol por la existencia de árboles o por tratarse de una curva de la carretera, un pliegue del terreno, una cueva o un lugar escondido en los márgenes de un río. El flujo de agua puede, en ocasiones, ser tan pequeño como para estar formado solamente por una pared húmeda, con tal de que esta humedad sea constante.

b) Regatos. Procedentes de los manantiales antes citados o de desviaciones de los ríos. Los lugares habitados por esta especie tienen flujos de agua constantes sin grandes aumentos en épocas de lluvias. Transcurren entre árboles o lugares sombríos, bosques o zonas de aumento de arboleda en pliegues del terreno. Pueden ser regatos artificiales realizados por el hombre, siempre que se cumplan las condiciones básicas como son, que el curso de agua se mantenga constante y que no sean reiteradamente liberados de las hojas caídas de los árboles.

c) pequeños ríos. No es un lugar muy frecuente, pero en ocasiones se ha encontrado en ríos de escaso caudal o riachuelos con aguas limpias, no fangosas ni contaminadas, generalmente en zonas con cauce más ancho y aguas menos rápidas o en nacimientos de las paredes del cauce, pero siempre en lugares sombríos.

En todos estos lugares, los ejemplares se sitúan bajo las hojas desprendidas de los árboles, secas y que han permanecido durante algún tiempo dentro del agua, y

por tanto, han alcanzado un cierto grado de alteración biológica. Esta posición bajo las hojas es preferente, y prácticamente nunca se suelen situar en la parte superior expuesta a la luz. Estas hojas pueden encontrarse en el fondo de un regato o un manantial o adheridas a las paredes rocosas verticales y húmedas por las que discurre el agua.

Las especies vegetales bajo cuyas hojas más frecuentemente se han encontrado ejemplares de *B. rolani* fueron: roble negro o carballo (*Quercus pyrenaica* Willd.), eucalipto (*Eucalyptus globulus* L.) y silva (*Rubus fruticosus* L.). Frecuentemente también ha sido encontrada bajo trozos de madera, ramas, piñas, e incluso sobre un trozo de corcho.

En muchos lugares, en especial cuando hay falta de hojas, se encuentra sobre piedras de las paredes o bajo piedras sumergidas en los regatos o manantiales, o situadas en la base de las paredes rocosas húmedas. En ocasiones, también entre el musgo o bajo las hojas de pequeñas "lechugas de agua" que se apoyan en las paredes mojadas. Otro lugar ocasional en el que se capturó fue bajo trozos de cartón y papel en el fondo de un regato. La utilización de estos productos de desecho humano como alimento, podrá permitirles en el futuro sobrevivir en lugares no tan naturales como los que acostumbraba a habitar hasta ahora.

3 — ESPECIES ASOCIADAS

Ha sido observado a lo largo de todas las recolecciones que no se encontraban otros gasterópodos conviviendo con la especie estudiada. En zonas próximas, ocasionalmente, se ha recolectado *Potamopyrgus jenkinsi* Smith, 1889 y *Ancylus fluviatilis* (Müller, 1774) y alguna vez *Lymnaea* sp. pero prácticamente nunca en los mismos lugares. En los límites de su área de distribución, se ha podido observar en escasos puntos de recolección, la convivencia con otras dos especies de *Belgrandiella* todavía no determinadas. En cambio en lo que se refiere a bivalvos, en varias ocasiones se han recogido junto a *B. rolani* ejemplares de *Pisidium casertanum* (Poli, 1791). Por el contrario es habitual el hallazgo de insectos, especialmente el de larvas de Tricópteros, tanto en las hojas como en las paredes rocosas, hasta el punto de que se puede considerar ésta una asociación habitual.

4 — VARIABILIDAD DE LA CONCHA.

A partir del examen de los ejemplares recogidos en las localidades citadas se pudo apreciar la existencia de una gran uniformidad para las conchas de cada una de las poblaciones. En algunas, los ejemplares eran de menor tamaño del habitual (como la población de Caldas de Reyes) pero conservaban la forma típica y el surco subsutural. En cambio, en las recogidas más al sur de su área de distribución (Serra do Marão, Portugal) se encontraron, con alguna frecuencia, variaciones de la concha presentes solo en aquella zona, tales como el ápice ligeramente más puntiagudo y un mayor aplanamiento de la sutura (lo que coincide con el ejemplar de la fig. 35

que aparece en el trabajo de NOBRE, 1930). En las conchas de esta zona puede verse que llegan a perder, en ocasiones, el surco subsutural típico de los ejemplares gallegos y del Norte de Portugal (ver la comparación de ambas conchas en la fig. 2, A y B). En el límite Sur del área de distribución de la especie y en las escasas localidades en las que se recolectó (Penacova a Coimbra y Caia a Covilhã), aparecen poblaciones con ejemplares de tamaño diminuto, que llega a ser inferior a un mm.

5 — ANIMAL

El animal es de un color blanquecino y, con aumento, pueden apreciarse pequeños puntos blancos por todo el cuerpo. Los tentáculos son algo aplanados y largos. En la base de los mismos se encuentran los ojos, negros, separados. Hay una zona oscura de forma alargada que está formada por pequeñísimos puntos negros sólo visibles con gran aumento que comienzan por delante de los ojos, pasan bordeándolos por su parte externa y vuelven a extenderse un poco por detrás de los mismos. Un par de manchas grisáceas alargadas, se sitúan por dentro de los ojos a ambos lados de la línea media y en ocasiones, hay otras dos más pequeños por delante. Otra zona pigmentada aparece a ambos lados del cuerpo cerca de la inserción del opérculo. Esta zona que se encuentra próxima a la columela con el animal oculto dentro de la concha, se visualiza a través del opérculo que es transparente. Existen algunas diferencias de pigmentación de unas a otras poblaciones en relación a la intensidad de las zonas manchadas de gris. Especialmente, se ha encontrado en algunas poblaciones de Serra do Marão (Messão Frio) que el pigmento oscuro se puede apreciar por transparencia, incluso en las primeras vueltas de espira.

El morro es alargado y está bifurcado. El opérculo es amarillo, paucispiral, con el núcleo excéntrico.

Con el animal dentro de la concha puede verse por transparencia el intestino en la última vuelta, generalmente lleno de heces fecales de forma redondeada o algo ovoidea. Su silueta forma una suave curva con la convexidad hacia arriba (fig. 3, C). En la vuelta superior hay muy constantemente una concentración de pigmento con una zona clara en su interior.

6 — ALGUNAS CARACTERISTICAS BIOLOGICAS

a) Resistencia a cambios de temperatura. Debe ser realmente notable, pués en invierno soportan, en algunas zonas, temperaturas próximas a los 0°C, mientras en verano pueden, en regatos pequeños en algunos momentos, alcanzar los 24°C.

En experiencias realizadas en acuario, se han mantenido ejemplares perfectamente vivos durante tiempos prolongados (semanas) en recipientes muy pequeños (como una caja de plástico de 10 por 10 por 3 cm), con tal de que la pequeña cantidad de agua existente en su interior se hubiese renovado periódicamente, soportando las temperaturas existentes en el interior de la vivienda de hasta 26°C.

b) **Resistencia a la desecación.** Su estudio tiene importancia debido a la peculiar situación que las distintas poblaciones mantienen en la naturaleza. Es conocido que cada una ocupa un regato, manantial o río lo que representa un verdadero aislamiento. Para esta zona o incluso para tramos más bajos, no existe problema para la conexión entre los ejemplares que constituyen sus poblaciones locales, pues con frecuencia, algunos de ellos son desplazados corriente abajo. Esto permite suficiente intercambio genético entre las poblaciones de una y otra zona. Pero existe un evidente aislamiento geográfico para aquellas que viven en pequeños manantiales que no tienen contacto alguno con los más próximos, probablemente a varios kilómetros de distancia, imposibles de superar para un caracol que vive en agua dulce.

En estos casos, el intercambio genético entre estas poblaciones ha de realizarse por transporte pasivo de ejemplares de uno a otro lugar por medio de animales o aves.

Es fácil de demostrar que cuando un cuerpo seco se introduce en el agua donde existen ejemplares de *Belgrandiella*, es muy frecuente que estos salgan adheridos al mismo por un simple fenómeno físico de tensión superficial del agua. De esta forma pueden ser transportados y se pueden alcanzar zonas próximas que son visitadas posteriormente por el animal.

Pero este transporte supone un cierto período de tiempo fuera del agua, el cual, si es grande y sobrepasa la capacidad de resistencia de la especie, haría que los animales llegasen muertos y por tanto aquella conexión resultase inútil. Interesaba pues conocer esta resistencia como mecanismo favorecedor del intercambio inter-poblacional, partiendo de la suposición de que animales de hábitos nocturnos (por ejemplo, pequeños mamíferos) fuesen los que realizasen el transporte pasivo de ejemplares y que estos fuesen llevados adheridos a sus patas o a su piel mojada.

En alguna ocasión anterior se había podido comprobar accidentalmente que ejemplares que llevaban una hora en una caja plástica seca y tenían una apariencia de deshidratación, al ser sumergidos de nuevo en agua, reiniciaban en pocos minutos normalmente su actividad. Se intentó repetir esta prueba experimentalmente para comprobar de una forma cuantitativa su resistencia a la desecación.

La prueba fué realizada de la siguiente forma: un día al atardecer se capturaron suficientes ejemplares vivos y se preparó un trozo de piel de animal que fué mojada con agua y sobre ella se depositaron los moluscos a estudiar. La piel así preparada fué colocada en el balcón a la temperatura ambiental que en aquella ocasión (mes de Febrero) era de 12°C. El comienzo de la observación se hizo a las 21 horas. Posteriormente, cada hora, eran retirados seis ejemplares de los que estaban sobre la piel para colocarlos en un recipiente con agua y observarlos bajo la visión del estereomicroscopio. Se comprobó en las primeras dos horas, que los animales al ser depositados en el agua, iniciaban inmediatamente la salida del cuerpo y se desplazaban normalmente buscando lugar donde alimentarse. En las horas siguientes, una vez en el agua, se mantuvieron inmóviles al principio, pero en un período de tiempo entre los 30 segundos y los dos minutos, volvían a salir y a desplazarse normal-

mente. A las cuatro o cinco horas de comenzada la experiencia, el período de tiempo en el que se iniciaba el movimiento y la salida del cuerpo estaba entre los 3 y los 10 minutos. A las seis horas, ya no se produjo salida alguna después de 15 minutos de espera, por lo que se dió por finalizada la experiencia. Pero por la mañana, aquellos ejemplares que se habían quedado en el agua, estaban todos desplazándose perfectamente vivos. En este momento, se colocaron en el agua los que habían permanecido en la piel durante toda la noche en seco (12 horas en total) y después de varias horas de espera, se pudo observar que algunos de ellos todavía estaban vivos y terminaron saliendo y moviéndose, si bien esto solo ocurrió con un ejemplar de cada seis (16%). Esta parece ser una situación límite para la especie y, por lo tanto, el tiempo de permanencia fuera del agua habría de ser inferior a las 12 horas en las condiciones citadas.

Sin embargo, esta prueba debe ser considerada como una simple aproximación a la realidad, puesto que en la noche invernal de Galicia o del norte de Portugal, con el frío, la humedad, el rocío y la helada presentes sobre todo en los valles fluviales, probablemente, se mantengan mucho más favorables las condiciones ambientales que las reproducidas durante la experiencia.

Una segunda prueba se hizo colocando un grupo de ejemplares entre papel mojado, imitando lo que podría ocurrir con hojas en descomposición, semidestruidas, que pudiesen ir adheridas al cuerpo de un animal, llevando entre ellas algunas *Belgrandiella*. Pasada toda la noche a la intemperie, a 7°C, por la mañana, todos los ejemplares estaban vivos sin excepción como se pudo comprobar al introducirlos en el agua.

Conclusiones y comentarios:

B. rolani es una especie poco estudiada por ahora, pero de la que empezamos a conocer algunas características morfológicas y biológicas del animal, concha y diferencias entre poblaciones dentro de un área de distribución que parece bastante definida. Estas diferencias son lógicas si tenemos en cuenta que cada población se encuentra en una situación de aislamiento con relación a otras próximas. Este aislamiento, como se puede deducir por las pruebas realizadas, no es tan estricto como pudiera parecer a primera vista y, probablemente, existe un contacto entre ellas por transporte pasivo de ejemplares con la colaboración de otros animales.

En cualquier caso, es perfectamente explicable que poblaciones separadas puedan tener caracteres genéticos diferentes y que existan diferencias más acusadas en aquellas que tienen aislamientos más importantes, como las que se encuentran en el extremo sur de su área de dispersión, donde no solo están más distantes del núcleo central, sino que, debido a la existencia de condiciones desfavorables, el número de poblaciones parece ser menor y ello aumenta la dificultad de interconexión entre ellas y también entre ellas con las de la zona central, y por tanto es mayor el aislamiento.

Pero también existen barreras mucho más amplias que dificultan cualquier tipo de contacto o las ha habido a través de los tiempos pasados. Estas barreras insalvables, producen poblaciones totalmente aisladas.

La distribución de las especies de este género conocidas hasta el momento en la Península Ibérica (las descritas por Boeters antes citadas), muestra extensiones que abarcan una o pocas provincias y están separadas unas de otras, lo que hace pensar que han podido ser la consecuencia de una especiación por aislamiento. Este aislamiento geográfico (no de manantial a manantial) sino de grandes accidentes, como montañas, sierras, extensiones de terreno carentes de ríos o manantiales, etc.) ha permitido que se fuesen estableciendo las especiaciones a lo largo del tiempo y, de esta forma, fuesen apareciendo nuevas especies a lo ancho de la geografía ibérica.

Todas estas características hacen suponer que las especies de este género podrían ser un buen modelo de estudio de la especiación y la evolución, lo que desde aquí se sugiere a los que trabajan en estos temas.

En la actualidad, para la Península Ibérica, si bien todavía parece haber una distribución casi regional de las especies conocidas, hay zonas de solapamiento entre ellas, como lo prueba el hecho del hallazgo en un solo regato de especies diferentes conviviendo juntas. Es posible que el hombre haya influido rompiendo algunas de estas barreras y facilitando la difusión mediante la realización de obras tales como regatos artificiales, pozos, plantaciones, etc. Desgraciadamente, también el hombre ha creado dificultades de expansión para estas especies al destruir bosques, canalizar y limpiar regatos, cerrar fuentes y aprovechar multitud de nacimientos de agua en uso propio. Todo ello resta lugares donde la supervivencia de la especie es posible y hace temer por su futuro, por lo que no es exagerado afirmar que *B. rolandi* se puede considerar ya hoy como una especie en riesgo de existencia. En la actualidad solamente puede ser hallada abundantemente en los pocos bosques y lugares naturales que hoy persisten en Galicia y Norte de Portugal, habiendo desaparecido o casi desaparecido de las zonas cultivadas, desecadas, contaminadas o manipuladas por el hombre.

RESUMEN

De los muestreos realizados en el Noroeste de la Península Ibérica se señala el hallazgo de *Belgrandiella rolandi* en 67 nuevas localidades. Del examen de estos puntos de recolección se deduce que su hábitat es de aguas limpias, con poco flujo y en lugares umbríos, donde se sitúa bajo hojas desprendidas o ramas o en musgos. Se describe el animal y algunas características biológicas, entre ellas, su resistencia a la desecación que permite suponer como se realiza el intercambio genético entre sus poblaciones.

ABSTRACT

From collecting trips in NW of the Iberian Peninsula, *Belgrandiella rolani* was found in 67 new places. From the examen of these collecting points is deduced that its habitat is in clean slow water, and in shady places, where it is found under dropped leaves. The animal and some of its biologic characteristics are described, among them its resistance to drying that allows us to imagine how the genetic interchange between its populations is effectuated.

BIBLIOGRAFIA

- BOETERS, H. D. (1983) — Unbekannte westeuropainche Prosobranchia, 5 — *Arch Moll.*, **14** (1/3): 17-24.
- BOETERS, H. D. (1984) — Unbekannte westeuropaische Prosobranchia, 6. — *Heldia*, **1**: 9-10.
- BOETERS, H. D. (1986) — Unbekannte westeuropaische Prosobranchia, 7. — *Heldia*, **1**: 125-128.
- LOCARD, A. (1989) — *Conchyliologie portugaise: Coquillages terrestres, des eaux douces et saumâtres* Arch. du Mus. d'Hist. Nat. de Lyon, **7**.
- NOBRE, A. (1912) — Fauna aquicola de Portugal, II. Moluscos fluviaes. — *Bol. Direc. Geral da Agricultura*, **10** (4): 1-62.
- NOBRE, A. (1930) — *Moluscos terrestres, fluviaes e das aguas salobras de Portugal*. — Minist. Agricultura. Porto. 259 pag. 18 lam.
- ROLAN, E. (1983) — Moluscos de la Ria de Vigo I Gasteròpodos. *Thalassas*, **1** (1) supl. 1: 1-383.

Fig. 2 — Variabilidad morfológica de la concha de *B. rolani*:

a) ejemplar típico de Galicia (Caldas de Reyes). Tamaño 1,2 mm

b) ejemplar típico de Portugal (Serra do Marão) de 1,5 mm.

c) ejemplar muy pequeño del Sur del área de distribución de la especie (entre Penacova y Coimbra). Dimensión 0,87 mm.

Fig. 3 — a) y b) pigmentación del animal.

c) posición del conducto excretor.

A B C

Fig. 2

Fig. 3

